

Open Research Europe

Open Research Europe je vědecká publikační platforma poskytující plně otevřený přístup k recenzovaným publikacím pro příjemce programu Horizont 2020 a Horizont Evropa, a to bez jakýchkoli nákladů, během a po skončení jejich grantů. <https://openscience.cuni.cz/OSCI-55.html> Platforma umožní rychlé zveřejnění publikačních výstupů, a tímto podporuje integritu, reprodukovatelnost a transparentnost výzkumu.

Jaký je rozsah?

Všichni příjemci programů Horizont 2020 a Horizont Evropa jsou povinni zveřejňovat jakékoli výzkumné výstupy, ze všech oblastí vědy a techniky, mezi něž patří: přírodní vědy, inženýrství a technologie, lékařské vědy, zemědělské vědy, sociální vědy a humanitní vědy.

Peer review publikace

V Open Research Europe je článek publikován online před zahájením vzájemného hodnocení. Jakmile je článek publikován, jsou pozváni odborní recenzenti. **Peer review je řízeno redakčním týmem** a autoři jsou žádáni, aby přímo nekontaktovali recenzenty. Proces vzájemného hodnocení je zcela otevřený a transparentní: každá recenze i stav jejího schválení (Schváleno – Schváleno s výhradami – Nescháleno) jsou u článku zveřejněny se jménem a státní příslušností recenzenta. Stav vzájemného hodnocení článku je jasně indikován ve všech fázích. Ihned po publikování až do zveřejnění prvního vzájemného hodnocení je předtisk označen AWAITING PEER REVIEW – jako součást názvu. Jakmile je vedle článku publikována recenze – peer review, zobrazí se aktuální stav schválení. Jakmile budou přijaty další kontroly, stav schválení se aktualizuje. (a poté jej nelze odebrat ani stáhnout, bez ohledu na výsledek vzájemného hodnocení). Open Research Europe je platforma Open Research: všechny články jsou publikovány s otevřeným přístupem pod licencí CC-BY. Viz veřejné licence Creative Commons. <https://openscience.cuni.cz/OSCI-8.html>

Procesy publikování a vzájemného hodnocení jsou plně transparentní, případně se od autorů požaduje, aby uvedli podrobný popis metod a poskytli úplný a snadný přístup ke zdrojovým datům, na nichž jsou výsledky založeny, aby se zlepšila reprodukovatelnost. Publikace, které prošly v ORE recenzním řízením budou zařazeny mezi prestižní publikace, jakmile bude platforma ORE formálně schválena hlavními bibliografickými databázemi a budou v nich archivovány články, které prošly recenzním řízením

Proč vznikla platforma OPEN RESEARCH EUROPE?

Open Research Europe je významným krokem k zajištění toho, aby všechny publikace Horizont 2020 a Horizont Evropa měly plně otevřený přístup. Jedná se o publikační službu pro příjemce programu Horizont 2020 a Horizont Evropa, která pro ně není nákladná, má rychlou publikační dobu bez redakčních překážek, ale s přísným a otevřeným procesem vzájemného hodnocení. Model otevřeného přístupu umožňuje přístup k výsledkům každému: globální vědecké komunitě i širší veřejnosti. **Platforma podporuje reprodukovatelnost a snižuje plýtvání výzkumem a maximalizuje hodnotu, dopad a dosah financování ze strany Komise.**

UNIVERZITA
KARLOVA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpořeno projektem OP VVV [Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II](#), reg.
č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222.

